

Муталимов А.Э.

*Доктор социологических наук, профессор
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Северо-Кавказский институт (филиал)
ВГУЮ «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)», г. Махачкала.*

Рамазанова П.К.

*Кандидат филологических наук, доцент,
завкафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Северо-Кавказский институт (филиал)
ВГУЮ «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)», г. Махачкала.*

Научно обоснованный образовательный потенциал России – показатель уровня духовной культуры и суверенитета населения

Насущная необходимость пересмотра нынешней системы образования в России возникла как следствие ее *неготовности* к эффективному ответу на многие вопросы общества. Классическая система образования на рубеже XX-XXI вв. столкнулась с разрушительными методиками **ментальности** нашего народа, десятилетиями формировавшей мировоззренческие взгляды подрастающего поколения. Основными среди них являются коммерциализация в качестве основы социальных отношений и глобализация общественного развития, подчиняющая сферу образования непосредственным интересам международного бизнеса и неправительственных финансовых структур [1]. Формирование и развитие духовной культуры российского общества, и его ценностные ориентиры должны быть под контролем государственной идеологии. Идеология – это ориентир, показатель цели общества, куда мы движемся. Идеология не может зависеть от способа производства, то есть от формы собственности. После развала Советского Союза наше общество, свернувшись со своего пути, встало на капиталистический путь развития в надежде, что западный мир примет нас как равного. Этого не произошло. Идеологическое противостояние существовало всегда. Оно имело исторические корни, как классовые, так и формационные. На-

пример, можно вспомнить, как изменился мир после Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, когда функцию мировых денег стал играть американский доллар, конечно с согласия 44 государств. В работе конференции принимала участие и делегация из СССР, но Верховный совет не ратифицировал соглашение.

Мы должны быть сильными, самодостаточными и потому суверенными. Мы убедились, что на западе безотказно работает право силы. Наши людские и материальные ресурсы, в первую очередь должны служить нашему обществу. Мироззренческие взгляды и духовная культура должны стать внутренней необходимостью каждого члена общества, своего рода органической частью национальной культуры [10].

Сегодня образование то сужается, то расширяется. Образование должно быть триединым составляющим, в котором происходят учебный, научный, воспитательный процессы. «Образованный человек – это профессионал, имеющий ценные в обществе моральные качества, и этот человек, способный к исследованиям» [2]. В научном смысле понятия «образование» и «образованность» четко различаются. Образованность принято рассматривать в ракурсе четырех измерений: человек как носитель культуры, потребитель культуры и, как ретранслятор культуры и творец культуры, создающий новые пласты культуры. Образованность является внутренним качеством человека, его сущностным составляющим. Образованность, являясь частью общей культуры, становится показателем высокой личностной культуры. «Образованность способствует формированию мотивации к непрерывному перманентному самообучению» [3]. По мнению многих специалистов, российское образование находится в длительном кризисном состоянии. Данная ситуация рассматривается и толкуется в терминах политэкономических, чем философских. В чем специфика ситуации кризиса образования в России?

Ответом на вызовы стала модернизация отечественной высшей школы и ее ядра – классических университетов, стартовавшая по инициативе государства в начале нынешнего века. Одним из ее векторов было избрано формирование университетов третьего поколения. Возникшие впервые на Западе в последней четверти XX столетия, они успешно сочетают две традиционные – образовательную и научно-исследовательскую миссии с третьей, предпринимательской миссией. Ее сущность состоит в постоянных усилиях университета по преодолению дефицита требующихся ему ресурсов [4]. Перспективы участия государства в деятельности

образовательных учреждений связывается с партнерством частных образовательных учебных заведений и государственных, стимулированием притока в образование частных средств.

Сочетание научно-образовательной и предпринимательской сторон университета объективно противоречиво. Именно третья миссия и позволяет выжить и развиваться университету в рыночной экономике знаний, предоставляет возможности стать полноправным субъектом экономического взаимодействия с обществом на условиях товарно-денежного обмена производимых им интеллектуальных продуктов.

Движение высшей школы в сторону третьей миссии характеризуется сложностью и противоречивостью. Относительно успешно в этом направлении продвигаются ведущие университеты Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-исследовательских центров. Но все они пока составляют небольшой процент российских высших учебных заведений [5].

Теоретики утверждают, что если российскому образованию не избежать ответов на глобальные вызовы, то было бы продуктивнее вместо противопоставления национального и глобального, традиционного и инновационного, заняться поиском таких путей модернизации, которые бы устраивали всех заинтересованных субъектов: академическую корпорацию, государство, общество. В этом деле не обойтись без научной аналитики и прогнозтики.

Только философскому прогнозу под силу преодолевать ограниченность конкретных выводов и оценок, связывая происходящие в образовании процессы в системное целое, обнаруживать глубинные тенденции их развития, предвидеть отдаленные последствия и формулировать возможные альтернативы. Отвечая на вопрос о сохранении суверенитета отечественного образования, мы столкнемся с происходящей в эпоху глобализации десоверенизации экономической, социальной, в том числе образовательной политики национального государства, серьезно ограничивая его возможности противостоять от имени общества образовательной стратегии глобального бизнеса. Развитие современных университетов осуществляется в логике, связанной с чистой коммерцией, поскольку окончательный результат такого процесса станет возникновение и упорочение транснациональной корпорации со всеми вытекающими отсюда последствиями – конкуренцией, разделением труда, вытеснением аутсайдеров на обочину рынка. Положение крупных авторитетных университе-

тов становится близким к статусу транснациональной корпорации. Эти университеты начинают активную экспансию на рынок образовательных услуг других стран и регионов с целью изучения прибыли и завоевания своей доли прибыли. Важным инструментом глобализации онлайн-технологии, замечают молодые ученые [7]. По мнению многих российских специалистов, в условиях транснациональной корпорации для российской высшей школы уготована роль поставщика образованных людей на западный рынок или суверенного производителя собственного научно-образовательного человеческого капитала.

Отечественному университету всегда принадлежала миссия сохранения национальной духовной культуры, производства российской идентичности, формирования общенационального самосознания учащихся. Сегодня эта миссия испытывает серьезное давление со стороны образовательной политики национальных экономических субъектов. Для бизнеса образование представляет сегодня звено инфраструктуры производства, способствующее ускорению оборота капитала, не связанного национальными границами. Что касается национально-культурной принадлежности работника, то она учитывается ровно в той мере, в какой служит инструментом повышения эффективности производства, тем самым ставится под сомнение самоценность и самодостаточность бытия Университета, которые до сих пор служили несущей конструкцией его идентичности. Отечественному университету всегда принадлежала миссия сохранения национальной духовной культуры, производства паттернов российской идентичности, формирования общенационального самосознания учащихся. Сегодня эта миссия испытывает серьезное давление со стороны образовательной политики наднациональных экономических субъектов. Для бизнеса образование представляет не более чем звено инфраструктуры производства, способствующее ускорению оборота капитала, не связанного национальными границами [8]. Что касается национально-культурной принадлежности работника, то она учитывается ровно в той мере, в какой служит инструментом повышения эффективности производства, следовательно, лишена своей самоценности.

Становится все более понятным, что философия должна присутствовать на всех уровнях образования человека. На каждом уровне она имеет свои цели и задачи, реализуя функции мировоззрения, становление которого на каждом этапе имеет свои внутренние особенности. Специалисты отмечают, что образование в школе должно оставаться в определенной

степени консервативным, формирующим мировоззрение, несмотря на модные призывы к инновациям. Связано это с ретрансляцией знаний, которые прошли проверку научного сообщества. Это важнейший этап становления мировоззрения учащейся молодежи. Поэтому любые революционные перевороты и модернизации, которые не прошли глубокой и всесторонней экспертизы, могут нанести вред не только самой образовательной системе, но и имеют своеобразные «отложенные» последствия, которые проявятся через определенное время.

Сегодня школа находится в кризисном состоянии, которое определяется бесконечной чередой часто непродуманного реформирования, которое длится больше двадцати лет. Учителя и преподаватели находятся в своеобразной зоне «турбулентности», которая некомфортна для учителей и пагубна для учеников, так как отсутствует стабильность, усваиваемой системы знаний и ценностей. Результатом становится деформирование всей образовательной системы, когда школа должна становиться реальной ступенью к высшему образованию. Из-за деформации системы высшего образования в стране поступить в вузы стремятся практически все выпускники средней школы. Не секрет, что последние классы в школах становятся репетиторскими по натаскиванию на сдачу вступительных экзаменов. В результате школа как институт приращения знания стремительно разрушается, превращаясь в совокупность технологий сдачи тех или иных экзаменов без гарантии содержательного освоения материала среднего образования. Ситуация усугубляется и тем, что постепенно общество и индивид к этому привыкают, воспринимая ее как необходимую данность.

Наибольший урон в этой ситуации наносится системе гуманитарного образования. Частично это связано с традицией, что гуманитарному образованию в нашей стране отводилось вторичную роль. Нужно было время для понимания того факта, что фундаментальное образование несводимо лишь к математической или естественнонаучной дисциплинам. Социология, политология, экономика, управление не могут обойтись без математических расчетов и моделей. Становится все более понятным, что для решения сложных задач недостаточно потенциала узких профессионалов, стране нужны люди с широкой культурой и мышлением. Необходимость усиления гуманитарных компонентов в образовании обостряется состоянием светской духовной жизни современной России. Постепенно складываются в стране ценностные

ориентации, регулирующие социальные действия граждан, которые были разрушены. В настоящее время при отсутствии идеологической монополии имеет место другая крайность – некритическая пропаганда индивидуальных ценностей. Индивидуалистическая ориентация современного общественного сознания часто реализуется вне моральных мотиваций, уступая место прагматическому отношению, что способствует доминированию в обществе духовного нигилизма, снижению авторитета не только гуманитарных, но и рациональных форм знания.

К ЕГЭ в нашей стране относятся по-разному, но он стал «катализатором процесса деформации школьного образования, в котором знания как совокупность освоенной информации, отходят на второй план, уступая место технологиям оперативного реагирования на систему вопросов», утверждает В.В. Миронов. Депутат Госдумы Олег Смолин считает, что внедрение ЕГЭ и ОГЭ обернулось формализацией образования и отучило школьников от обретения аналитических навыков. Глубина уступает место поверхностной эрудиции и часто интуитивному умению отвечать на несложные вопросы. Тактически это может привести к достижению прагматических результатов, но стратегически такая модель проигрышна, ибо ученик не научается использовать знания в зависимости от изменяющейся ситуации, то есть получать и использовать знания долгосрочным образом, а не как прямую реакцию на задаваемые вопросы. Такое поверхностное или обыденное знание может помочь индивиду сориентироваться в различных ситуациях, но оно не может служить основой для освоения научного знания. Возникает противоречие между нарастанием количества людей, желающих обучаться в вузах и неготовностью многих из них к систематической работе. Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», который называл ЕГЭ «проклятием российского образования». По его словам, система ОГЭ и ЕГЭ заточена на натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым. Также есть мнение, что ориентация учебного процесса на подготовку к единому экзамену негативно сказывается на содержании школьного образования.

Однако есть и другие точки зрения. Например, Андрей Фурсенко, экс-министр образования и науки, помощник президента России, считал, что ЕГЭ — лучшая из систем оценки знаний, которые были в стране.

Уровень образования населения всегда был показателем особенности страны, основным потенциалом для проведения модернизации и об-

новления ее экономики. Через культурно-образовательные институты развития человека происходит социализация личности в современном обществе и приобретает культурный капитал. Для России, имеющей особый менталитет в своем развитии, образование обеспечивает системность перехода к развитому современному обществу. Оно, наряду с социальным институтом семьи, в основном и формирует культурный капитал социальных субъектов. Знания, навыки, умения, соответствующие современным достижениям во всех сферах человеческой деятельности, определяют успешность развития страны, определенного региона и самого человека. По мнению специалистов, именно культура становится одним из основных критериев в достижении прогресса в обществе.

Образование, как духовно-нравственный аспект общества, встраивается в культуру и воздействует на формирование совокупности социальных норм, которые обладают большей стабильностью, чем экономические изменения. В условиях трансформации, испытываемой Россией, образование, как социальный институт и как социальная практика оказалось действенным фактором идентификации для огромного слоя людей, особенно молодых. Главной задачей теперь является следовать по собственному пути, отвечая на глобальные вызовы современности, умело используя накопленный капитал в решении новых проблем развития и наращивая его на современных реалиях. Российское общество постепенно созревает до того и приходит к мысли, что не следует слепо проецировать зарубежный опыт на российскую ментальность. Русские философы еще в начале 19 века предупреждали, что из западной культуры не все нужно брать. А брать нужно то, что полезно для нас. Что полезно в наших условиях, должны знать. Проведение реформ образования в Российской Федерации связано с историческим выживанием и, по мнению исследователей, должно предшествовать новому этапу политической модернизации, создавая для нее человеческий капитал. А для этого необходимо сформировать современную структуру занятого населения с доминированием высокоинтеллектуального труда. Невозможно отрицать прямую связь характера интеллектуального труда с современными образовательными процессами, интеллектуальными и культурными запросами.

Существует устойчивое мнение, что образование у нас было хорошо развито в советский период, а ухудшение произошло в годы реформ с утратой передовых позиций. Исторически сложившаяся структура обра-

зования в Советском Союзе, унаследованная РФ, была обусловлена задачами индустриализации и научно-технического развития в целях «догнать и перегнать» наиболее развитые страны мира. Теперь задача России усложнилась. Она должна становиться первой среди равных, используя собственные ресурсы и интеллектуальный потенциал, приобретая при этом и научно-технический и технологический суверенитет, не останавливаясь и не довольствуясь импортозамещением.

Список литературы:

1. Муталимов А.Э. Образовательный потенциал – показатель качества жизни // Региональные проблемы преобразования экономики, 2019. № 12.
2. Вопросы философии. 2018. № 6. С. 34-58.
3. Какое образование для нас ценно? Материалы «круглого стола». Май 2017 Гродно (Беларусь). Вопросы философии. 2018. № 6. С. 41-58.
4. Щелкунов М.Д. Университеты перед лицом глобальных вызовов: российский путь//Поиск. Альтернативы. Выбор. 2016. № 3. С. 48-59.
5. Лизунов В.В. Роль современных университетов в развитии регионов. Третья миссия университетов // национальные приоритеты России. 2021. № 1 (40).
6. Три миссии: образование, наука, общество. – М.: МАКС Пресс, 2019. С. 440. (Евразийский университет XXI).
7. Балмасова Т.А. «Третья миссия» университета – новый вектор развития? // Высшее образование в России. 2016. № 8-9 (204). С. 48-55.
8. Деменчук П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические выводы // Дальневосточный федеральный университет. 2014.
9. Щелкунов М.Д. Проблемы российских образовательных реформ// «Вопросы философии». 02.07.2018.
10. Абдуллаев М.А. Мыслители Дагестана. – Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 2007. С. 10-11.

Bibliography

1. Mutalimov A.E. Educational potential as an indicator of quality of life // Regional problems of economic transformation, 2019. № 12.
2. Questions of philosophy. 2018. № 6. P. 34-58.
3. What education is valuable to us? Materials of the round table. May 2017 Grodno (Belarus). Questions of philosophy. 2018. № 6. P. 41-58.
4. Shchelkunov M.D. Universities in the face of global challenges: the Russian way // Search. Alternatives. Choice. 2016. № 3. P. 48-59.
5. Lizunov V.V. The role of modern universities in the development of regions. The third mission of universities // national priorities of Russia. 2021. № 1 (40).
6. Three missions: education, science, society. – M.: MAX Press, 2019. P. 440. (Eurasian University XXI).
7. Balmasova T.A. “The Third Mission” of the University - a New Vector of Development? // Higher Education in Russia. 2016. № 8-9 (204). P. 48-55.
8. Demenchuk P.Yu. University as a Transnational Corporation: Socio-Political Conclusions // Far Eastern Federal University. 2014.
9. Shchelkunov M.D. Problems of Russian Educational Reforms // “Questions of Philosophy”. 02.07.2018.
10. Abdullaev M.A. Thinkers of Dagestan. - Makhachkala: Publishing House “Epoch”, 2007. P. 10-11.